

Evaluación de cúmulos carbonílicos de rutenio en el proceso de hidrodesulfuración de dibenzotiofeno

J. Pascual Cruz¹, G. Sánchez Cabrera², F. J. Zuno Cruz², A. E. Cruz Pérez¹, M. G. Hernández Cruz^{1*}

¹División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Jalpa de Méndez, Tabasco, México.

²Área académica de Química, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carr. Pachuca-Tulancingo Km 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México

[*maria_ghc24@live.com.mx](mailto:maria_ghc24@live.com.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se evaluó el desempeño catalítico en el proceso de hidrodesulfuración (HDS) de dibenzotiofeno (DBT) de cúmulos de rutenio neutros y aniónicos soportados en SiO₂. Se usaron el cúmulo trinuclear [Ru₃(CO)₁₂]/SiO₂ (**1**) como referencia, y los cúmulos [Ru₄(CO)₁₂(μ-H)₄]/SiO₂ (**2**), [PPN][Ru₃(CO)₁₁(μ-H)]/SiO₂ (**3**) y [DIFEA][Ru₄(CO)₁₂(μ-H)₃]/SiO₂ (**4**). Los resultados mostraron que los cuatro sistemas presentan actividad catalítica para dicho proceso. Sin embargo, el sistema **4** muestra mayor actividad en la conversión de DBT, esto es atribuido a que tiene una mayor nuclearidad (número de átomos metálicos), y contiene ligantes hidruro. Se observó que los cúmulos **1**, **2** y **4** son selectivos hacia la vía de hidrogenación, observándose ciclohexilbenceno (CHB) y dicitclohexil (DCH) como productos principales; mientras que **3** favorece la vía de desulfuración directa (DDS), generando como producto principal bifenilo (BF).

Palabras clave: Cúmulos, rutenio, catalizadores, HDS

Abstract

*In this work, the catalytic performance in the hydrodesulfurization (HDS) process of dibenzothiophene (DBT) of neutral and anionic ruthenium clusters supported on SiO₂ was evaluated. The trinuclear cluster [Ru₃(CO)₁₂]/SiO₂ (**1**) were used as reference, and the clusters [Ru₄(CO)₁₂(μ-H)₄]/SiO₂ (**2**), [PPN][Ru₃(CO)₁₁(μ-H)]/SiO₂ (**3**) and [DIFEA][Ru₄(CO)₁₂(μ-H)₃]/SiO₂ (**4**). The results showed that the four systems present catalytic activity for said process. However, system **4** shows greater activity in the conversion of DBT, this is attributed to having a greater nuclearity (number of metal atoms), and contains hydride ligands. It was observed that clusters **1**, **2** and **4** are selective towards the hydrogenation pathway, with cyclohexylbenzene (CHB) and dicyclohexyl (DCH) being observed as main products; while **3** favors the direct desulfurization pathway (DDS), generating biphenyl (BF) as the main product.*

Key words: clusters, ruthenium, catalysts, HDS

Introducción

Las emisiones de vehículos de motor (NOx y SOx) contribuyen ampliamente a la contaminación del aire [1-3]. Para abordar este problema ambiental, las nuevas regulaciones restrictivas han establecido que el nivel de azufre en diésel y gasolina tendrá que estar por debajo de 30 ppm [4]. Por lo cual, la industria en México debe afrontar grandes desafíos para producir combustibles más limpios; uno de ellos es el diseño de nuevos catalizadores que exhiban altas actividades para el proceso de hidrodesulfuración (HDS) catalítica, proceso de gran interés debido a la necesidad de reducir el contenido de azufre en el crudo y destilados de petróleo. Los compuestos organoazufrados más difíciles de eliminar son el tiofeno, benzotiofeno, dibenzotiofeno (DBT) y sus derivados alquílicos, especialmente aquellos alquilados en las posiciones 4 y 6 (4, 6-dimetildibenzotiofeno, 4,6-DBT), que al ser sometidos al proceso de HDS, pueden proceder por dos vías paralelas (Figura 1): la desulfuración directa (DDS) y la hidrogenación (HYD) [5]. La DDS conduce a la formación de compuestos conocidos como bifenilos (BPS), mientras que la HYD produce intermediarios que contienen azufre, los cuales son desulfurados para producir moléculas de ciclohexilbencenos (CHBS) y biciclohexilos (BCHS).

Figura 1. Vías de reacción por las que procede la HDS de DBT [5].

El proceso comercial de HDS utiliza catalizadores de Mo o W soportados en alúmina con promotores como Ni y Co [6,7]. En la literatura se puede encontrar un sin número de investigaciones relacionadas con el diseño de nuevos catalizadores basados en sulfuros de Mo [8], W [9], Ni [10], Co [11], Re [12], Rh, Ru, Pd y Pt [13]; y una combinación entre ellos para generar catalizadores bimetalicos como NiMo, ReNi [14], CoMo [15], CoRe [16], PtRe [17], RhRu [18], RuMo [19] y ReRu [20], con y sin soporte (óxidos de Al, Si, Ti, Mg, Zn, Zr, etc) [21-24]. Sin embargo, desde hace algunos años se ha demostrado que el uso de compuestos organometálicos mono y polinucleares (Cúmulos) que contienen metales de transición como Ru, Os, Rh, y Co [25], presentan una mayor actividad que los usados comercialmente, tal es el caso de cúmulos carbonílicos de metales de transición, que han probado ser útiles como modelos para HDS catalítica. Tal es el caso del cúmulo carbonílico pentanuclear de rutenio [Ru₅C(CO)₁₅] que en presencia de H₂S y CO forma el compuesto sulfurado [Ru₅C(CO)₁₆(μ-H)(μ-SH)], que en presencia de CO regenera el compuesto inicial [Ru₅C(CO)₁₅]; este proceso se lleva a cabo usando condiciones de reacción más suaves que las empleadas por ejemplo en el proceso industrial Claus [26]. Las propiedades cooperativas que pueden poseer los metales de transición en los procesos de activación de enlaces C-S; hacen a los cúmulos carbonílicos de rutenio especies que pueden proveer de información, tanto de la ruta mecanística del proceso, como de la naturaleza de los catalizadores comerciales para HDS [27]. Moritz y colaboradores [28] han encontrado que compuestos metálicos que tienen en su estructura H/CO permiten su comparación con la quimisorción de hidrógeno y CO. En una superficie metálica el hidrógeno puede coordinarse de varias formas: a) directamente enlazado al metal, b) puente a 2 átomos metálicos, y c) puente a 3 átomos metálicos con cierta distancia M-H (Figura 2a-c). Simulando lo que ocurre en los

catalizadores comerciales en donde la dispersión de los sulfuros de Mo o W sobre el soporte es promovida por los átomos de Ni y Co (Figura 2d) [29].

Figura 2. a-c) Quimisorción de hidrógeno y CO en superficies metálicas. d) Dispersión de catalizadores de Mo y W en un soporte [29].

Metodología

Síntesis de los Cúmulos Carbonílicos de Rutenio

El Cúmulo **1** fue grado reactivo de la casa Aldrich y se utilizó sin previa purificación. Los cúmulos **2**, **3** y **4** [30] fueron sintetizados y caracterizados de acuerdo con las metodologías y técnicas de caracterización descritas en la literatura.

Preparación de los catalizadores 1-4

El soporte de SiO₂ (previamente calcinado a 550 °C) se impregnó por el método de llenado de poro con una solución del cúmulo carbonílico [Ru₃(CO)₁₂] (**1**). Los sólidos impregnados se dejaron reposar 24 h a temperatura ambiente y después se secaron a 120 °C por 12 h. Finalmente, los sólidos se calcinaron a 400 °C durante 4 h. Los catalizadores **2-4** fueron impregnados siguiendo la misma metodología que para **1**

Evaluación catalítica en la HDS de DBT

Los catalizadores se evaluaron en una micro-planta piloto con un reactor de lecho fijo a P=30 bar, el cual fue alimentado por 0.12 cm³ min⁻¹ de una solución de 500 ppm de azufre contenido en dibenzotiofeno disuelto en n-heptano, y un flujo de 35 cm³ min⁻¹ de H₂. El heptano se eligió como solvente, ya que bajo las condiciones de reacción todos los reactivos se encuentran en fase gaseosa. La temperatura que se usó fue desde 80° hasta 180° C, con incrementos de 20°C cada 2 horas. La reacción duró 12 horas y se tomaron alícuotas cada hora. Los productos de la reacción se analizaron en un cromatógrafo Perkin Elmer AUTOSYSTEM XL equipado con detector de ionización de flama FID y columna capilar ULTRA2 (L= 24m, D.I = 0.32 mm).

Resultados y discusión

Los cúmulos metálicos son especies que poseen enlaces directos metal-metal y pueden contener ligantes como carbonilos e hidruros (Figura 3), las características fisicoquímicas de estos compuestos les confieren propiedades catalíticas tanto en procesos homogéneos como heterogéneos. Es por ello, que se evaluó el desempeño catalítico de los cúmulos carbonílicos neutros **1** y **2**, y los aniónicos **3** y **4** en el proceso de hidrodesulfuración de dibenzotiofeno. Después de analizar los resultados obtenidos, se calculó la selectividad, conversión, velocidad de reacción y energía de activación que presenta cada uno de ellos.

Figura 3. Estructura molecular de los cúmulos carbonílicos de rutenio usados para la síntesis de los catalizadores 1-4 [30].

Selectividad

Como se mencionó antes, la reacción de HDS de DBT sugiere según las propiedades del catalizador, dos vías de reacción: a) la desulfuración directa que consume poco H₂ y b) la hidrogenación. Al someter los cúmulos a esta reacción, se encontró que los neutros [Ru₃(CO)₁₂]/SiO₂ (1), [Ru₄(CO)₁₂(μ-H)₄]/SiO₂ (2) exhiben una tendencia hacia la ruta de hidrogenación, al obtener como productos principales CHB y DCH, respectivamente (Figura 4).

Figura 4. Gráfica des selectividad de los catalizadores 1-4.

La misma ruta siguió el cúmulo aniónico [DIFEA][Ru₄(CO)₁₂(μ-H)₃]/SiO₂ (4) mostrando como producto mayoritario CHB; sin embargo, [PPN][Ru₃(CO)₁₁(μ-H)]/SiO₂ (3) presentó selectividad hacia

la producción de bifenilo al proceder por la vía de desulfuración directa como se muestra en la Figura 4.

Conversión de DBT

En cuanto al porcentaje de transformación de dibenzotiofeno en presencia de los catalizadores de rutenio, se observó la siguiente tendencia: $[\text{DIFEA}][\text{Ru}_4(\text{CO})_{12}(\mu\text{-H})_3]/\text{SiO}_2$ (**4**) > $[\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}]/\text{SiO}_2$ (**1**) > $[\text{Ru}_4(\text{CO})_{12}(\mu\text{-H})_4]/\text{SiO}_2$ (**2**) > $[\text{PPN}][\text{Ru}_3(\text{CO})_{11}(\mu\text{-H})]/\text{SiO}_2$ (**3**). Siendo **4** el más activo en el proceso de HDS de DBT como se muestra en la Tabla 1 y Figura 5.

Tabla 1. Datos de conversión de DBT (%) de los catalizadores.

T °C	$[\text{Ru}_3(\text{CO})_{12}]/\text{SiO}_2$ (1)	$[\text{Ru}_4(\text{CO})_{12}(\mu\text{-H})_4]/\text{SiO}_2$ (2)	$[\text{PPN}][\text{Ru}_3(\text{CO})_{11}(\mu\text{-H})]/\text{SiO}_2$ (3)	$[\text{DIFEA}][\text{Ru}_4(\text{CO})_{12}(\mu\text{-H})_3]/\text{SiO}_2$ (4)
80	4.75	1.48	1.04	9.16
100	5.73	2.31	1.3	11.24
120	6.96	3.08	1.63	13.36
140	8.33	4.62	2.03	16.36
160	10.63	6.23	2.54	18.02
180	13.63	8.47	3.18	21.37

Figura 5. Gráfica de conversión vs T de los catalizadores empleados.

Velocidad de Reacción

La ecuación de Arrhenius proporciona la base cuantitativa de la relación entre la energía de activación y la velocidad a la que se produce la reacción. La actividad de los catalizadores en la reacción de HDS de DBT y su gráfica de Arrhenius se muestra en la Tabla 2 y la Figura 6, respectivamente. Se observa que efectivamente, el material que contiene el compuesto aniónico $[\text{DIFEA}][\text{Ru}_4(\text{CO})_{12}(\mu\text{-H})_3]/\text{SiO}_2$ (**4**), presenta mejor actividad comparado con los catalizadores **1**, **2** y **3**.

Tabla 2. Datos de velocidad de reacción (r) que presentan los catalizadores. $r \times 10^{-9}$ (mol/S^gcat)

T °C	[Ru ₃ (CO) ₁₂]/SiO ₂ (1)	[Ru ₄ (CO) ₁₂ (μ-H) ₄]/SiO ₂ (2)	[PPN][Ru ₃ (CO) ₁₁ (μ-H)]/SiO ₂ (3)	[[DIFEA][Ru ₄ (CO) ₁₂ (μ-H) ₃]/SiO ₂ (4)
80	0.95	0.36	0.25	2.2
100	1.1	0.56	0.31	2.7
120	1.4	0.74	0.39	3.2
140	1.7	1.1	0.49	4.0
160	2.0	1.5	0.61	4.4
180	2.6	2.0	0.77	5.2

Figura 6. Actividad catalítica en la HDS de dibenzotiofeno en función de la temperatura de los catalizadores empleados.

Energías de Activación

En la Tabla 3 se muestran las energías de activación (que fueron determinadas por la ecuación de Arrhenius) para cada uno de los catalizadores empleados, se observa que el catalizador más activo [DIFEA][Ru₄(CO)₁₂(μ-H)₃]/SiO₂ (4) presenta la menor energía de activación. Lo que significa que el uso de este catalizador para el proceso de HDS de DBT, requiere de menor energía para que se lleve a cabo la reacción con respecto a los otros catalizadores utilizados 1-3. Sin embargo, si comparamos el catalizador 4 con uno de los catalizadores industriales conocidos como el NiMo/Al₂O₃ se puede decir que es menos activo para el proceso de HDS de DBT, ya que el catalizador industrial muestra conversiones de DBT en las reacciones de HDS, de más de 80% y una velocidad de reacción de hasta 380x10⁻⁹(mol/S^gcat) utilizando una presión de H₂ = 30 atm y temperatura de 300-330 °C. [23]

Tabla 3. Energías de activación de los catalizadores empleados.

Catalizadores	Ea (Kcal/mol)
[Ru ₃ (CO) ₁₂]/SiO ₂ (1)	3.20
[Ru ₄ (CO) ₁₂ (μ-H) ₄]/SiO ₂ (2)	5.44
[PPN][Ru ₃ (CO) ₁₁ (μ-H)]/SiO ₂ (3)	3.61
[[DIFEA][Ru ₄ (CO) ₁₂ (μ-H) ₃]/SiO ₂ (4)	2.75

De las pruebas realizadas para la evaluación catalítica en fase heterogénea de los catalizadores, **1-4** presenta una mayor conversión de DBT comparada con los otros 3 catalizadores **1-3**. No se observan diferencias significativas en el proceso de HDS de DBT cuando se cambia la nuclearidad del compuesto soportado en SiO₂, sin embargo, si se puede decir que uno de los compuestos que contiene mayor número de ligantes hidruro y que además es aniónico como es el caso de **4** presenta mejor conversión. Los catalizadores **1, 2 y 4** proceden por la vía de hidrogenación, observándose ciclohexilbenceno (CHB) y dicitclohexilo (DCH) como productos principales; mientras que **3** prefiere la vía de desulfuración directa obteniendo como producto principal el bifenilo, aunque **3** es el que presenta menor actividad catalítica para el proceso de HDS de DBT, consume menos hidrógeno que los otros catalizadores **1, 2 y 4** que consumen valioso hidrógeno.

Trabajo a futuro

Como es sabido, para que un catalizador sea activo, se requiere de un proceso de activación, frecuentemente por sulfuración. Sin embargo, en este estudio se evaluaron los catalizadores sin usar ningún método de activación. En este sentido, se pretende activar los catalizadores y evaluarlos nuevamente para saber si existe un efecto de mejora en su comportamiento en el proceso de HDS de DBT.

Conclusiones

Con los resultados obtenidos se puede concluir que los cúmulos carbonílicos de rutenio presentan actividad catalítica para el proceso de hidrodesulfuración de dibenzotiofeno bajo las condiciones de reacción usadas. Que los factores estructurales y electrónicos de su estructura química, juegan un papel importante sobre su desempeño como catalizadores.

Referencias

- [1] J. L. García, G. C. Laredo, P. García and F. Jiménez, "Oxidative desulfurization of diesel using promising heterogeneous tungsten catalysts and hydrogen peroxide," *Fuel*, vol. 138, pp. 118–125, Dec. 2014.
- [2] L. Kang, H. Liu, H. He and C. Yang, "Oxidative desulfurization of dibenzothiophene using molybdenum catalyst supported on Ti-pillared montmorillonite and separation of sulfones by filtration," *Fuel*, vol. 234, pp. 1229–1237, Dec. 2018.
- [3] R. Silva, F. Hernández, K. Martínez, A. Castillo, J. A. Melo and A. Olivas, "Synthesis, characterization and catalytic properties of NiMo/Al₂O₃-MCM-41 catalyst for dibenzothiophene hydrodesulfurization," *Catal Today*, vol. 130, no. 2-4, pp. 309–319, Jan. 2008.
- [4] Diario Oficial de la Federación (DOF). NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005; Diario Oficial de la Federación: Mexico City, Mexico, 2006
- [5] V Babich, J. A. Moulijn, "Science and technology of novel processes for deep desulfurization of oil refinery streams: a review," *Fuel*, vol. 82, no.6, pp. 607-631, Apr. 2003.
- [6] Y. Huang, Z. Zhou, Y. Qi, X. Li, Z. Cheng and W. Yuan, "Hierarchically macro-/mesoporous structured Co-Mo-Ni/γ-Al₂O₃ catalyst for the hydrodesulfurization of thiophene," *Chem. Eng. J.*, vol. 172, no.1, pp. 444-451, Aug. 2011.
- [7] A. E. Cruz, A. Guevara, J. P. Morales, A. Alvarez, J. A. de los Reyes, L. Massin, C. Geantet and M. Vrinat, "Ni and W interactions in the oxide and sulfide states on an Al₂O₃-TiO₂ support and their effects on dibenzothiophene hydrodesulfurization," *Catalysis Today*, Vol. 172, no.1, pp. 203-208, Aug. 2011.
- [8] Y. Araki, K. Honna and H. Shimada, "Formation and Catalytic Properties of Edge-Bonded Molybdenum Sulfide Catalysts on TiO₂," *J. Catal.*, vol. 207, no.2, pp. 361-370, Apr. 2002.
- [9] A. López, G. Berhault, L. Burel and A. Guevara, "Novel NiW hydrodesulfurization catalysts supported on Sol-Gel Mn-Al₂O₃," *J. Catal.*, vol. 354, pp. 197-212, Oct. 2017.
- [10] Y. Yi, X. Jin, L. Wang, L. Wang, Q. Zhang, G. Xiong and C. Liang, "Preparation of unsupported Ni-Mo-S catalysts for hydrodesulfurization of dibenzothiophene by thermal decomposition of tetramethylammonium thiomolybdates," *Catal. Today*, vol. 175, no.1, pp 460-466, Oct. 2011.
- [11] B. Liu, L. Liu, Y. Chai, J. Zhao and C. Liu, "Essential role of promoter Co on the MoS₂ catalyst in selective hydrodesulfurization of FCC gasoline," *Journal of fuel Chemistry and Technology*, vol. 46, no. 4, pp. 441–450, Apr. 2018.

- [12] C. Sepulveda, V. Bellière, D. Laurenti, N. Escalona, R. García, C. Geantet and M. Vrinat "Supported rhenium sulfide catalysts in thiophene and 4,6-dimethyldibenzothiophene hydrodesulfurization: Effect of acidity of the support over activities" *Appl. Catal.*, vol. 393, no. 1-2, pp. 288-293, Feb. 2011.
- [13] L. Kaluza, M. Zdrzil and Collect Czechoslov, "The Effect of γ -Al₂O₃, TiO₂ and ZrO₂ Supports on Hydrodesulfurization Activity of Transition-Metal Sulfides," *Chem Commun*, vol. 73, no. 8, pp. 945-955, 2008.
- [14] N. Escalona, J. Ojeda, J.M. Palacios, M. Yates, J. L. G. Fierro, A. López and F. J. Gil, "Promotion of Re/Al₂O₃ and Re/C catalysts by Ni sulfide in the HDS and HDN of gas oil: effects of Ni loading and support," *Appl. Catal. A: Gen.*, vol.319, pp. 218-229, Mar. 2007.
- [15] Teh C. Ho, *Catal. Lett.*, (2016), volumen y número de página no asignados
- [16] J. Ojeda, N. Escalona, J. M. Palacios, M. Yates, J. L. G. Fierro, A. López and F. J. Gil, "Promoter effect of Co on the catalytic activity of Re/ γ -Al₂O₃ catalysts for the HDS and HDN of gas oil," *Appl. Catal. A: Gen.*, vol. 350, no. 1, Nov. 2008.
- [17] M. Baghalha, M. Mohammadi and A. Ghorbanpour, "Coke deposition mechanism on the pores of a commercial Pt-Re/ γ -Al₂O₃ naphtha reforming catalyst," *Fuel Process. Tech.*, vol. 91, no. 7, pp. 714-722, July 2010.
- [18] Z. Vít, L. Kaluza and D. Gulková, "Nitrogen tolerant hydrodesulfurization catalysts based on Rh and Ru promoted Mo/Al₂O₃," *Top Catal.*, vol. 54, pp.1325-1330, Sep. 2011.
- [19] P. Pinto, M. J. Calhorda, T. Straub, V. Miikkulainen, J. Rätty, M. Suvanto and T. A. Pakkanen, "Mono- and heterometallic carbonyl precursor based RuMo/Al₂O₃ catalysts: hydrodesulfurization activity and temperature programmed studies," *J. M. Catal. A: Chem.*, vol. 170, pp. 209-218, 2001.
- [20] K. Baranowska, J. Okal and N. Miniajluk, "Effect of Rhenium on Ruthenium Dispersion in the Ru-Re/ γ -Al₂O₃ Catalysts," *Catal Lett.*, vol.144. pp. 447-459, Dec. 2013.
- [21] C. Liu, Z. Zhou, Y. Huang, Z. Cheng and W. Yuan, "Support Effects on Thiophene Hydrodesulfurization over Co-Mo-Ni/Al₂O₃ and Co-Mo-Ni/TiO₂-Al₂O₃ Catalysts," *Chin. J. Chem. Eng.*, vol. 22, no.4, pp. 383-391, Apr. 2014.
- [22] T. A. Saleh, K.O. Sulaiman and S. A. AL, "Effect of carbon on the hydrodesulfurization activity of MoCo catalysts supported on zeolite/active carbon hybrid supports," *App. Catal. B: Envi.*, vol. 263, pp. 117661, Apr. 2020.
- [23] R. R. Chianelli, G. Berhault and B. Torres, "Unsupported transition metal sulfide catalysts: 100 years of science and application," *Catal. Today*, vol. 147, no. 3-4 pp. 275-286, Oct. 2009.
- [24] C. Sepulveda, V. Bellière, D. Laurenti, N. Escalona, R. García, C. Geantet and M. Vrinat "Supported rhenium sulfide catalysts in thiophene and 4,6-dimethyldibenzothiophene hydrodesulfurization: Effect of acidity of the support over activities" *Appl. Catal.*, vol. 393, no. 1-2, pp. 288-293, Feb. 2011.
- [25] (a) Q. Guan, W. Li, M. Zhang and K. Tao, "Alternative synthesis of bulk and supported nickel phosphide from the thermal decomposition of hypophosphites," *J. Catal.*, vol. 263, no. 1, pp. 1-3, Apr. 2009. (b) Q. Guan and W. Li, "A novel synthetic approach to synthesizing bulk and supported metal phosphides," *J. Catal.*, vol. 271, pp. 413- 415, May. 2010.
- [26] L. T. Byrne, N.S. Hondow, G. A. Koutsantonis, B. W. Skelton, A. A.Torabi, A. H.White and B. Wild, "Carbonyl substitution chemistry of some trimetallic transition metal cluster complexes with polyfunctional ligands," *J. Org. Chem.*, vol. 693, no.10, pp.1738-1750, May. 2008.
- [27] P. Buchwalter, J. Rosé and P. Braunstein, "Multimetallc Catalysis Based on Heterometallic Complexes and Clusters," *Chem. Rev.*, vol. 115, no.1, pp. 28-126, 2015.
- [28] W. Moritz, R. Imbihl, R. J. Behm, G. Ertl and T. J. Matsushima, "Adsorption geometry of hydrogen on Fe (110)," *Chem. Phys.*, vol. 83, pp. 1959-1968, May. 1985.
- [29] T. Kabe, Y. Aoyama, D. Wang, A. Ishihara, W. Qian, M. Hosoya and Q. Zhang, "Effects of H₂S on hydrodesulfurization of dibenzothiophene and 4,6-dimethyldibenzothiophene on alumina-supported NiMo and NiW catalysts," *Appl. Catal. A, Gen.*, vol. 209, pp. 237-247, Feb. 2001.
- [30] B. A. Ordoñez, "Síntesis y estudios de reactividad de cúmulos de rutenio y osmio que contienen aminas y fosfinas quirales con posible aplicación en catálisis asimétrica," Tesis doctoral, pp. 184, UAEH, Pachuca, Hgo., 2010.